

Налуцишин В. В.

*д.ю.н., професор кафедри кримінального права та процесу
Хмельницького університету
управління та права імені Леоніда Юзькова, м. Хмельницький
ORCID 0000-0002-2053-9906*

ПРИРОДНО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ СУСПІЛЬНОЇ АНОМІЇ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ПІДХІД

**JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право**

Анотація. Стаття присвячена поглибленню дослідження природно-правових особливостей суспільної аномії на основі філософсько-правового підходу.

Зазначено, що прагнення людства до соціальної стабільності закріплюється та гарантується законодавством держав в межах природно-правового простору. Порушення цілісності процесу розвитку соціуму може сприяти переходу суспільства до стану аномії. Проблеми природно-правових особливостей суспільної аномії подиктована глобальною нестабільністю сучасного світу, що проявляється у масштабній військовій агресії, занепаді духовно-моральних ціннісно-правових орієнтирів.

Доводиться, що людина зі стійкими правовими та морально-етичними переконаннями і сформованими ціннісними орієнтирами здатна до правомірно активної життєдіяльності в період аномії та намагається бути прикладом для оточення. Чим довше триває період кризово-перехідного стану в суспільстві, тим складніше налагодити його стабільно правомірну життєдіяльність, адже, досить часто, особи, що проживають в такий період розвитку певного суспільства, не можуть і не бажають відновити свою ціннісну правомірну життєдіяльність. Такі особи виправдовують свою поведінку тим, що вона не є неправомірною, не несе серйозної шкоди оточенню тощо.

Акцентовано, що в кризовий період суспільного розвитку важливо надавати підтримку особам, які схильні до поведінки з відхиленням, у яких не сформувалися чіткі морально-правові пріоритети.

Умотивовано, що аномія є кризово-перехідним станом розвитку суспільства, що потребує особливого природно-правового регулювання на основі норм моралі, загальноцивілізаційних ціннісних принципів, які закладаються в основу позитивного права. Сформовані під впливом таких норм ціннісно-правові орієнтири та морально-правові переконання допоможуть особі уникнути неправомірної, девіантної поведінки та стануть позитивним прикладом для осіб, що потребують підтримки в період суспільної аномії.

Ключові слова: аномія, суспільно-правова аномія, девіантна поведінка, природне право, позитивне право, мораль, ціннісно-правові переконання.

Annotation. The article is devoted to the deepening of the study of the natural-legal features of social anomie based on a philosophical-legal approach.

It is noted that the aspiration of humanity to social stability is enshrined and guaranteed by the legislation of states within the natural-legal space. Violation of the integrity of the process of development of society can contribute to the transition of society to a state of anomie. The problems of the natural-legal features of social anomie are dictated by the global instability of

the modern world, which is manifested in large-scale military aggression, the decline of spiritual and moral value-legal guidelines.

It is proved that a person with stable legal and moral-ethical convictions and formed value guidelines is capable of legitimately active life during the period of anomie and tries to be an example for the environment. The longer the period of crisis and transition in society lasts, the more difficult it is to establish its stable lawful life, because quite often, individuals living in such a period of development of a certain society cannot and do not want to restore their valuable lawful life. Such individuals justify their behavior by the fact that it is not unlawful, does not cause serious harm to the environment, etc.

It is emphasized that in a crisis period of social development it is important to provide support to individuals who are prone to deviant behavior, who have not formed clear moral and legal priorities.

It is motivated that anomie is a crisis and transitional state of development of society, which requires special natural and legal regulation based on the norms of morality, general civilizational value principles that are the basis of positive law. The value-legal guidelines and moral-legal beliefs formed under the influence of such norms will help a person avoid unlawful, deviant behavior and will become a positive example for people who need support during a period of social anomie.

Key words: anomie, socio-legal anomie, deviant behavior, natural law, positive law, morality, value-legal beliefs.

Вступ

Постановка проблеми. Суспільство, як цілісне утворення, розвивається і функціонує на основі певних норм, принципів та закономірностей, що формуються представниками соціуму протягом століть.

Безумовно, право є основним регулятором життєдіяльності суспільства, разом з нормами моралі та ціннісними установками і критеріями поведінки індивіда.

Реалії сьогодення є такими, що ми часто можемо спостерігати суспільний занепад, не дієвість правових норм держави, що призводить до стану суспільно-правової аномії.

У сучасному суспільстві, яке перебуває у стані глибоких соціальних трансформацій, зростає кількість проявів соціальної дезінтеграції, правової невизначеності та морального релятивізму, що загалом можна окреслити як стан суспільної аномії. У цьому контексті виникає потреба у глибшому осмисленні правових механізмів, здатних протистояти деструктивним тенденціям, зокрема через звернення до природно-правової парадигми, яка апелює до незмінних основ справедливості, гідності та людяності. Філософсько-правовий підхід дозволяє виявити глибинні причини аномії та визначити шляхи її подолання не лише на нормативному, а й на аксіологічному рівні, що зумовлює теоретичну та практичну значущість дослідження.

Актуальність дослідження проблеми природно-правових особливостей суспільної аномії подиктована глобальною нестабільністю сучасного світу, що проявляється у масштабній військовій агресії, занепаді духовно-моральних ціннісно-правових орієнтирів.

Стан дослідження. Проблеми природно-правових особливостей суспільної аномії розглядалися фахівцями філософії права, соціології права та культурології права, зокрема Е. Дюркгеймом, Р. Мертоном, С. Сливкою, Т. Гарасимівим, А. Романовою, І. Ковалем, Н. Гураленко, С. Максимовим та іншими. Безпосередньо соціально-правову аномію розвитку суспільства аналізували не так багато сучасних науковців. Зазвичай це праці пов'язані з психологією девіантної поведінки особи в умовах суспільної аномії: О. Христюк [4], Р. Аташкадзе [6], Н. Арабаджи [7], С. Денисов, О. Тимчук [8]. Проблема природно-правового регулювання правомірної життєдіяльності людини в період суспільної аномії злішається поза комплексною увагою науковців.

Метою статті є поглиблення дослідження філософсько-правового аспекту природно-правових особливостей суспільної аномії. Стаття спрямована на аналіз впливу суспільної аномії на правову (правомірну і неправомірну) поведінку особи, на обґрунтування недопущення її девіантної поведінки.

Результати

Прагнення людства до соціальної стабільності закріплюється та гарантується законодавством держав в межах природно-правового простору. Порушення цілісності процесу розвитку соціуму може сприяти переходу суспільства до стану аномії.

Аномія, як соціально-правове явище, постає результатом руйнації усталених морально-правових норм, які забезпечують єдність і передбачуваність соціального буття. У таких умовах природне право, що відображає універсальні уявлення про справедливість і гармонію, втрачає свою нормативну силу в очах окремих індивідів і спільнот.

В енциклопедично-довідкових джерелах зазначається, що аномія – це стан суспільства, ключовими ознаками якого є занепад і розпад соціальних норм і цінностей, завданням яких є безпосереднє забезпечення соціального порядку. Також, до ознак аномії відносять відсутність моральних регуляторів поведінки індивіда [1].

Проблему суспільної аномії активно досліджував відомий соціолог Е. Дюркгейм, який обґрунтовував думку про те, що саме економічні депресії, як і процвітання сприяють розвитку стану аномії, який призводить до розвитку девіантної поведінки особи в суспільстві [2].

До суспільно-правового занепаду також призводять війни і кризово-перехідні стани розвитку суспільства, коли існуючі норми з певних причин не діють, а нові не прийняті, не вступили в законну силу, або не сприймаються соціумом як ціннісно-правові регулятори життєдіяльності людей.

Проблему суспільної аномії досліджував видатний соціолог Р. Мертон, який зазначав, що аномія є втратою стабільних взаємозв'язків і взаємодії між цілями, що висувуються певною культурою і «легітимними інституційними засобами, що призводить до аномічного напруження». Деградацію соціокультурної структури необхідно подолати, а цей процес подібний до «перевантаження переживань» і залежно від вибору цілей і засобів такого подолання в індивідів виникають різні форми адаптації до ситуації, які проявляються як девіація [3, С. 672-682].

Зауважимо, що девіантна поведінка особи в період суспільно-правової аномії є небезпечним проявом поведінки особи.

О. Л. Христюк зазначає, що девіантна поведінка людини – це сукупність дій або окремі вчинки, що суперечать загальноприйнятим суспільним нормам. Така поведінка проявляється через дисбаланс психічних процесів, неадаптивність, труднощі з самоактуалізацією та ухилення від морального й контролю над власною поведінкою [4, с. 17].

Акцентуємо увагу на тому, що девіантна поведінка особи може швидко перерости у злочинну, протиправну, суспільно небезпечну поведінку, особливо часто така «трансформація» проявляється в неповнолітніх осіб у яких не сформувалися морально-правові орієнтації та цінності.

Р. Мертон виокремив основні типи девіантної поведінки в умовах суспільно-правової аномії, що проявляються як намагання адаптуватися до аномічних реалій, а саме: конформізм, ритуалізм, ретризм, бунт [5].

Людина зі стійкими правовими та морально-етичними переконаннями і сформованими ціннісними орієнтирами здатна до правомірно активної життєдіяльності в період аномії та намагається бути прикладом для оточення. Чим довше триває період кризово-перехідного стану в суспільстві, тим складніше налагодити його стабільно правомірну життєдіяльність, адже, досить часто, особи, що проживають в такий період розвитку певного суспільства, не можуть і не бажають відновити свою ціннісну правомірну життєдіяльність. Такі особи виправдовують свою поведінку тим, що вона не є неправомірною, не несе серйозної шкоди оточенню тощо.

Слушною є думка науковців, що аномія – це стан свідомості, за якого послаблюється або зникає почуття соціальної згуртованості, що є основою моральності особистості. Вона проявляється у «розриві» зв'язку людини із суспільством, у втраті орієнтирів на загальноприйняті етичні норми. В такому стані індивід більше не керується моральними принципами, втрачає почуття відповідальності перед іншими та сенс власного існування. Аномічна особа стає внутрішньо спустошеною, дбає лише про себе, відкидає загальноприйняті цінності та скептично ставиться до світогляду інших. Її життя зосереджене лише на миттєвих відчуттях, без усвідомлення минулого чи бачення майбутнього [6, С. 19].

В кризовий період суспільного розвитку важливо надавати підтримку особам, які схильні до поведінки з відхиленням, у яких не сформувалися чіткі морально-правові пріоритети.

Зокрема, варто активізувати діяльність соціальних служб, ювенальної превенції щодо роботи адаптації усіх категорій населення до нових умов, що виникли через певні причини.

Особливої уваги потребують молодь та вразливі верстви населення, які найбільш чутливо реагують на соціальні зміни та можуть втрачати орієнтири в ситуації нормативної невизначеності. Формування правосвідомості, розвиток критичного мислення, залучення до соціально корисної діяльності — усе це має стати ключовими напрямками роботи держави та громадянського суспільства. Лише за умов тісної взаємодії правових, освітніх та соціальних інститутів можливе запобігання поширенню аномічних тенденцій та збереження суспільної єдності на основі природно-правових цінностей.

До прикладу, в Україні, після розпаду радянського союзу, в 90-ті роки теж сформувався стан аномії, коли громадяни втратили, розчарувалися в роками сформованих соціальних установках, але потужним позитивним мотиваційним чинником стала національна ідея, ідентичність, розвиток і відродження суверенної, демократичної держави.

Сьогоднішня війна росії проти України теж спричинила певний стан аномії у суспільстві та українці об'єднані метою збереження своєї держави і державності, здебільшого намагаються продовжувати правомірну життєдіяльність задля майбутніх поколінь.

В умовах постійної небезпеки, втрат, переміщення та соціального тиску частина громадян може втрачати довіру до інституцій, відчувати правову невизначеність, що є характерною ознакою аномічного стану. Проте на тлі руйнування звичних соціальних структур формується новий тип правосвідомості, де природне право — як джерело гідності, солідарності та спротиву злу — стає важливою моральною опорою. Усвідомлення справедливості боротьби за свободу і цінність людського життя підсилює колективну відповідальність за майбутнє країни, навіть в умовах граничної напруги.

Водночас саме у такі історичні моменти суспільство проходить перевірку на здатність відтворювати правопорядок із середини, спираючись не лише на позитивне законодавство, а й на глибокі моральні засади. Український досвід спротиву агресії демонструє, що попри втрату матеріального добробуту та загострення кризових явищ, ключові етичні й правові орієнтири зберігають силу. Вказане свідчить про високий рівень внутрішньої правової культури, яка живиться природно-правовими цінностями свободи, справедливості та солідарності, здатними утримати суспільство від остаточного занурення в стан деструктивної аномії.

У правовій сфері аномія виникає в умовах, наближених до кризових, і характеризується нестабільністю правового порядку. Вона проявляється через розірваність правової системи, її структурну неповноту, дисбаланс між складовими та неспроможність ефективно реагувати на соціальні виклики. Такий стан супроводжується кризою легітимності та легальності, а також загальним ослабленням правових норм. По суті, правова аномія відображає правовий аспект соціальної ентропії [7, С. 50-55].

Загалом теорія аномії є однією з найпереконливіших концепцій у поясненні девіантної поведінки, зокрема злочинності. Однак, як зазначають фахівці, саме кримінологія має не лише теоретично осмислювати це явище, а й здійснювати його емпіричну перевірку, визначаючи

індикатори рівня аномійності конкретного суспільства чи держави. Аномія спричиняє різні форми девіантної поведінки, проте ключовими її показниками, відповідно до концепції Дюркгайма, можна вважати рівень умисних убивств, корупцію [8, С. 79].

Акцентуємо увагу на тому, що в такий період важливими є природно-правові аспекти регулювання життєдіяльності людей в суспільстві.

Норми природного права (мораль, релігія, етика) «беруть на себе» відповідальність разом з нормами позитивного права, щодо активного регулювання суспільних відносин.

Як зазначає С. П. Рабінович, індивідуалізована «мораль», яка розглядається як внутрішній, інтровертований чинник регулювання людської поведінки, визначає її впорядкованість через внутрішні мотивації. Вона ґрунтується на формуванні та ієрархічному впорядкуванні ціннісно-мотиваційної сфери особистості. Таким чином, мораль виконує роль регулятора суб'єктивного, особистісного та неформального ставлення до «своїх» – людей, які є частиною певної духовної спільноти. У цьому контексті «своє» набуває значення внутрішньої, духовної єдності, що може існувати незалежно від соціокультурних відмінностей між її носіями [9, с. 20].

Доцільно вести мову про взаємодію природного та позитивного права в контексті регулювання поведінки індивідів в період соціальної аномії.

Саме в умовах правової невизначеності та знецінення усталених норм позитивного права природне право може виконувати функцію морального компаса, що спрямовує поведінку індивідів відповідно до принципів справедливості, гідності та добра. Водночас ефективність подолання аномічного стану залежить і від здатності держави адаптувати позитивне право до нових соціальних викликів, забезпечуючи його відповідність базовим моральним засадам. Така взаємодія створює підґрунтя для відновлення суспільної довіри, зміцнення правопорядку та формування сталого морально-правового простору, у якому людина не втрачає орієнтирів навіть у найскладніші історичні періоди.

Висновок

Аномія є кризово-перехідним станом розвитку суспільства, що потребує особливого природно-правового регулювання на основі норм моралі, загальноцивілізаційних ціннісних принципів, які закладаються в основу позитивного права. Сформовані під впливом таких норм ціннісно-правові орієнтири та морально-правові переконання допоможуть особі уникнути неправомірної, девіантної поведінки та стануть позитивним прикладом для осіб, що потребують підтримки в період соціальної аномії.

Список використаних джерел:

1. Аномія. *Велика Українська Енциклопедія*. URL: <https://vue.gov.ua/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F>
2. Аномія. *Вільна енциклопедія Вікіпедія*. 2018. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%8F>
3. Merton R. Social Structure and Anomie. *American Sociological Review*, Vol. 3, No. 5. (Oct., 1938), pp. 672-682.
4. Христук О. Л. Психологія девіантної поведінки: навчально-методичний посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2014. 192 с.
5. Любива Т. Я. Мертон Роберт Кінг. *Енциклопедія сучасної України*. 2018. URL: <https://esu.com.ua/article-66626>
6. Аташкадзе Р. Сутність та особливості аномії в суспільстві споживання. *Humanities Studies*. 2023. Випуск 14 (91). С. 15-22.
7. Арабаджи Н. Б. Соціальний зріз власної цінності правового порядку. *Актуальні проблеми держави і права*. 2015. № 4. С. 50-55.

8. Денисов С. Ф., Тимчук О. Л. Концепція аномії в кримінології: теоретичні та практичні аспекти. *Вісник Луганського навчально-наукового інституту імені Е.О. Дідоренка*, 2023 (4). С. 74–85.
9. Рабінович С. П. Природно-правові підходи в юридичному регулюванні : монографія. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. 576 с.